

УДК 347.965: 159.944

Особенности влияния профессионального выгорания на профессиональную деформацию адвокатов

Светова Л.Н.

Московский технологический университет (РТУ МИРЭА), Москва, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются особенности влияния профессионального выгорания на профессиональную деформацию. Профессиональное выгорание проявляется, прежде всего, в полном исчезновении некоторых профессионально важных свойств субъекта деятельности и в «обеднении» некоторых этих свойств. Особенности влияния профессионального выгорания проявляются в том, что процессы психического выгорания неизбежно негативно отражаются на эффективности и надежности выполняемой профессиональной деятельности. Профессиональное выгорание, прежде всего, психическое, связано с эмоциональными проявлениями в деятельности, отношениях, взаимодействии и общении, что впоследствии приводит к снижению интереса к самой деятельности адвоката.

Исследование особенностей влияния профессионального выгорания имеет ключевое значение как для решения проблемы профессиональной деформации личности, так и для решения, в конечном итоге, проблемы повышения эффективности работы адвоката, связанной с эмоциональными проявлениями в деятельности, отношениях, взаимодействии и общении. Профессиональное выгорание является причиной и составной частью профессиональной деформации, к тому же они имеют сходные проявления.

Ключевые слова: профессиональное выгорание, профессиональная деформация, профессиональная деформация адвокатов, эмоциональное выгорание личности, индикаторы проявления профессиональной деформации и эмоционального выгорания, эффективность профессиональной деятельности.

Features of the impact of professional burnout on the professional deformation of lawyers

Svetova L.N.

Moscow Technological University (RTU MIREA), Moscow, Russia

Annotation. The article discusses the features of the influence of professional burnout on professional deformation. Professional burnout manifests itself, first, in the complete disappearance of some professionally important properties of the subject of activity and in the "impoverishment" of some of these properties. Features of the impact of professional burnout are manifested in the fact that the processes of mental burnout inevitably negatively affect the effectiveness and reliability of the professional activity performed. Professional burnout, primarily mental, is associated with emotional manifestations in activities, relationships, interaction and communication, which subsequently leads to a decrease in interest in the lawyer's work itself. The study of the impact of professional burnout is of key importance both for solving the problem of professional deformation of the individual, and for solving, ultimately, the problem of increasing the effectiveness of the lawyer's work related to emotional manifestations in activities, relationships, interaction and communication. Professional burnout is the cause and component of professional deformity, and they also have similar manifestations.

Keywords: professional burnout, professional deformation, professional deformation of lawyers, emotional burnout of the individual, indicators of professional deformation and emotional burnout, efficiency of professional activity.

DOI:

Известно, что профессиональное выгорание является причиной и составной частью профессиональной деформации, к тому же они имеют сходные проявления, и психологи часто изучают их совместно.

Синдром профессионального выгорания (согласно Водопьяновой Н.Е.) определяется как системное качество субъекта труда, которое проявляется в негативных психических состояниях, процессах, отношениях и диспозиционных установках по отношению к себе, субъектам и объектам деятельности, в деформации профессиональной направленности в

виде смыслового отчуждения и ресурсно разрушающих копинг-стратегий.

Профессиональное выгорание имеет психологические причины и проявления, которые отражаются в эмоциональной сфере и как следствие - в поведении, отношениях и общении. Профессиональное выгорание часто ошибочно отождествляется с профессиональной деформацией.

В психологических исследованиях было установлено, что профессиональное выгорание развивается по характерным стадиям - стадия напряжения это когда выгорание начинается из-за длящейся психической напряженности, носящей непродуктивный

характер. Следующей стадией проявляется стадия резистенции, то есть сопротивления, когда ресурсы личности направляются не на деятельность, а на сопротивление этой психической напряженности, затем наступает стадия психического истощения, которая заканчивается наступлением стадии возникновения собственно профессионального выгорания.

Влияние профессионального выгорания на профессиональную деформацию заключаются в динамических характеристиках развития психологического профессионального выгорания, и отличается только одной тенденцией - в среднем практически линейным пропорциональным ухудшением показателей деятельности и главных негативных проявлений. Особенно это проявляется с увеличением стажа профессиональной деятельности.

Профессиональное выгорание адвокатов сопровождается отрицательными эмоциями, такими как страх, печаль, чувство безнадежности, гнев, проявления невротичности, потребности в самоутверждении.

Профессиональная деформация личности является составляющей общей профессиональной деформации и тесно связана с психическим профессиональным выгоранием, которое может являться ее причиной. В профессиональной деятельности, особенно связанной с профессиональными взаимодействиями, профессиональная деформация личности зависит от условий и характера профессиональной деятельности, степени соответствия им индивидуальных особенностей и возможностей субъекта, а также имеет сходные проявления в деятельности, поведении, отношениях, общении, изменении личностно-профессиональных качеств.

Несформированный синдромом профессионального выгорания обнаружен у адвокатов, имеющих стаж адвокатской деятельности, не превышающий пяти лет. Следовательно, можно говорить о широкой

распространенности у адвокатов такого психологического явления, как профессиональное выгорание, которое возникает с ростом стажа работы. Это практически полностью подтверждает результаты анкетирования, проведенного в адвокатском образовании Московской областной коллегии адвокатов. Полученные эмпирические результаты позволили построить соответствующее распределение из 12 симптомов для данных трех фаз профессионального выгорания.

Напряжение: переживание психотравмирующих обстоятельств (640; 14,2%); неудовлетворенность собой (532; 11,8%); «загнанность в клетку» (296; 6,6%); тревога и депрессия (566; 12,6%).

Резистенция: неадекватное избирательное эмоциональное реагирование (769; 17,1%); эмоционально-нравственная дезориентация (570; 12,7%); расширение сферы экономии эмоций (721; 16%); редукция профессиональных обязанностей (770; 17,1%).

«Истощение»: эмоциональный «дефицит» (597; 13,3%); эмоциональная отстраненность (479; 10,6%); личностная отстраненность (деперсонализация, как расстройство самовосприятия личности, утрата чувства целостности собственного «Я», неадекватность самооценки) (599; 13,3%).

Таким образом, профессиональное выгорание адвокатов проявляется, прежде всего, в следующем:

- неадекватное избирательное эмоциональное реагирование (17,1%);
- редукция профессиональных обязанностей (17,1%);
- расширение сферы экономии эмоций (16,0%);
- переживание психотравмирующих обстоятельств (14,2%);
- личностная отстраненность как деперсонализация (13,3%).

Данное распределение представлено на рисунке:

Таким образом, профессиональное выгорание адвокатов проявляется, прежде всего, в неадекватном избирательном эмоциональном реагировании, ре-

дукции профессиональных обязанностей, расширении сферы экономии эмоций, переживании психотравмирующих обстоятельств и личностной отстраненности как деперсонализации.

Литература:

1. Водопьянова Н.Е., Теоретические аспекты профилактики и коррекции профессионального выгорания / Н.Е.Водопьянова, Г.С.Никифоров // Вестник С.-Петерб. Ун-та. Серия 16. – 2013. Вып.2. – С.5-13.
2. Карнаухова А.О. Профессиональные деформации личности сотрудников УМС с разным стажем работы // Молодой ученый. – 2017. -№1. – С.399-404;
3. Маркова А.К. Психология профессионализма. М.: Знание, 1996.
4. Митюрин Н.Ю. Профессиональная деформация личности сотрудников органов внутренних дел и ее профилактика. Саратов: СЮИ, 2006.
5. Методы психологической диагностики / Под ред. В.Н.Дружинина и Т.В.Галкиной. – М.: ИП РАН, 1993. – 83 с.
6. Полякова, О.Б. Феномен профессиональной деформации личности как объект психологического познания / О.Б.Полякова // Человеческий капитал. – 2013 – №9 – С. 94-
7. Пряжников, Н.С. Парадоксы в понимании профессиональных деформаций личности / Н.С.Пряжников, М.В.Полевая, Е.В.Камнева // Вестник Финансового университета. – 2016. – Т.20. – №6 (96). – С.170-177.
8. Плаксин, Е.Д. Профессиональная деформация юристов как угроза безопасности личности в профессии / Е.Д. Плаксин, Н.В.Ефимова, Н.В.Плаксына // Кибер. Ленинка URL (дата обращения 06.06.2020).